
LA SEMÁNTICA COMO CAMPO DE LUCHA EN LA SALUD COLECTIVA

Autora: Leidys Eloisa Pedraja Valdés

Doctora en medicina. Especialista en Medicina General Integral,
Especialista en Gestión en Salud Pública, Magister en Salud Colectiva.

E-mail: leidyseloisa@gmail.com

Universidad de Ciencias de la Salud. Venezuela.

ORCID: <https://orcid.org/0009000464285516>

RESUMEN

El lenguaje constituye un dispositivo de poder no neutro, que atraviesa la vida social y académica, reproduciendo jerarquías y subordinaciones cuando se emplea acríticamente. Este artículo busca visibilizar cómo en el campo de la Salud Colectiva ciertos términos de uso frecuente, tales como: empoderar, inclusión, descentralización y vulnerabilidad/fragilidad/pobreza, portan una carga colonial que degrada la autonomía comunitaria y refuerza el paternalismo estatal. Con una lógica socio-crítica y decolonial, se realiza un análisis semántico y genealógico de estos vocablos, contrastando su uso institucional con referentes teóricos como Simón Rodríguez, José Martí, Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Enrique Dussel, Paulo Freire, Ortiz Ocaña y otros. Los hallazgos muestran que dichos términos, al ser empleados desde la lógica colonial, distorsionan la sede originaria del poder en el pueblo y consolidan relaciones verticales de dependencia. Las conclusiones destacan que la semántica es un campo de batalla y que resignificar el lenguaje constituye una praxis decolonial indispensable para la justicia social, la autonomía y la soberanía popular. Se recomienda que ciudadanos y comunidades realicen ejercicios de impugnación y resignificación o resemantización crítica, cuestionando las palabras que emplean en su vida cotidiana y académica, que permita la recategorización o elaboración de nuestros propios términos, para transformar el acto de nombrar en un acto de resistencia y de construcción de Poder Popular.

Palabras clave: Salud Colectiva; colonialidad; lenguaje; poder; decolonialidad; análisis socio-crítico; resignificación; Poder Popular.

Introducción

El lenguaje no es neutro. Las palabras que utilizamos en nuestras prácticas cotidianas y académicas portan significados que nunca son inocentes. Cada palabra lleva consigo una carga política, histórica y cultural. Al nombrar, podemos reproducir o cuestionamos estructuras de poder. No existe un lenguaje “puro” u “objetivo”: siempre está situado, siempre responde a una visión del mundo. Por ello, resulta muy importante el uso que le damos a las palabras, pues en ellas se inscribe la colonialidad del poder, muchas veces naturalizada y normalizada en nuestra vida cotidiana.

La no neutralidad del lenguaje tiene varias dimensiones que atraviesan la vida social y académica: (1) Política, porque cada palabra refleja relaciones de poder jerárquico, indicando que el lenguaje nunca es inocente, siempre posiciona a sujetos y colectivos en un mapa de poder. Nombrar es posicionarse. Cada término que usamos construye o impugna una forma de poder; (2) Histórica, porque los vocablos que utilizamos hoy fueron moldeadas en contextos coloniales y esa historia se arrastra en el significado que le otorgamos; (3) Epistemológica, porque el lenguaje organiza cómo pensamos y comprendemos la realidad, cambiar el lenguaje significa cambiar nuestra comprensión del mundo; y, (4) Cultural, porque las palabras transmiten principios, valores, creencias, cosmovisiones, en sociedades colonizadas, el lenguaje suele reforzar la hegemonía cultural dominante y desplazar saberes locales. Por eso, resignificar o resemantizar es también recuperar memoria y dignidad.

La decolonización del lenguaje es un propósito fundamental de la Salud Colectiva, que como movimiento socio-político y académico de praxis decolonial, reconoce que la semántica es un terreno de disputa fundamental. Resignificar los términos es un acto de resistencia y de construcción de Poder Popular. Tal como lo planteaba Simón Rodríguez en su triada decolonial, se trata de: (1) impugnar la lógica colonial, cuestionar desde el pensamiento socio-crítico la naturalización de las palabras o términos que nos colonizan; (2) Resignificar o Resemantizar, devolver o retribuir a las palabras su verdadero significado, liberado de la carga colonial; y (3) Re-categorizar, fundar nuevas teorías y categorías que sirvan de base a nuestra actitud y praxis decolonial.

La triada decolonial de Simón Rodríguez es fundamental para romper con la normalización del lenguaje colonial, mediante el cual se nos domina y se nos somete. Su aplicación práctica permite establecer códigos propios de entendimiento desde la mirada de los pueblos del Sur y fomentar una práctica docente y académica comprometida con la liberación de las cadenas coloniales de nuestros pueblos latinoamericanos, en función de lograr fortalecer nuestro movimiento decolonial. En este sentido, la

decolonización del lenguaje no es un ejercicio retórico, sino un trabajo político y pedagógico para fortalecer el movimiento decolonial y garantizar que el pueblo sea la verdadera sede del poder.

El lenguaje es un campo de batalla. En él se inscriben las luchas por la dignidad, la autonomía y la justicia social. Reconocer que las palabras no son neutras nos obliga a impugnar la colonialidad que las atraviesa, resignificarlas desde nuestras prácticas comunitarias y re-categorizarlas para construir nuevas teorías liberadoras. La Salud Colectiva, en su horizonte decolonial, nos invita a transformar la semántica en praxis, a convertir el acto de nombrar en un acto de resistencia y de Poder Popular.

El propósito de este ensayo es visibilizar la no neutralidad del lenguaje en el campo de la Salud Colectiva, mostrando cómo las palabras reproducen o cuestionan estructuras coloniales de poder y cómo su resignificación constituye una praxis decolonial indispensable para la construcción de poder popular. Se busca aportar a la reflexión crítica y pedagógica sobre la semántica como dispositivo de dominación y, al mismo tiempo, como herramienta de liberación.

El trabajo realizado es crítico-reflexivo y decolonial, basada en el análisis semántico de algunos términos frecuentemente utilizados en el discurso político, institucional y académico, contrastándolos con la perspectiva de la Salud Colectiva y con referentes teóricos como Simón Rodríguez, José Martí, Enrique Dussel y Paulo Freire. Se trata de una faena ensayística y argumentativa que combina la revisión conceptual de términos coloniales, la genealogía histórica de su uso y significado y la resignificación práctica desde la mirada decolonial, con el fin de proponer nuevas categorías de comprensión y acción que fortalezcan la praxis decolonial de la Salud Colectiva.

Desarrollo

La semántica como dispositivo colonial

La colonialidad, como señaló Walter Mignolo, constituye “la cara oculta de la modernidad”. Se trata de una matriz sustentada en la lógica de dominación del “Otro”, considerado primitivo, atrasado o inferior. En palabras de Aníbal Quijano, este patrón naturaliza las jerarquías sociales y posibilita la reproducción de relaciones de dominación territoriales y epistémicas que, además de garantizar la explotación capitalista de unos seres humanos por otros a escala mundial, subalternizan los conocimientos, las experiencias y las formas de vida de quienes son así dominados y explotados. A ello se suma lo expresado por Ortiz Ocaña, quien advierte que la colonialidad es también una configuración de subalternización de subjetividades, pues penetra en la manera en que los sujetos se piensan y se

reconocen, consolidando así un entramado de dominación que atraviesa tanto lo material como lo simbólico.

La colonialidad lingüística es un tipo de colonialidad que transversaliza a la colonialidad del ser, del saber y del poder. No fueran posibles estas sin aquella. Los colonizadores nos cambiaron la forma de nombrar las cosas, nombraron a nuestros ancestros con otros nombres diferentes a los propios de ellos, le cambiaron el nombre a nuestro territorio Abya Yala y le colocaron el de América, le cambiaron el nombre a nuestra religión a nuestros dioses, destruyeron nuestras creencias, nuestras concepciones espirituales y las sustituyeron por las de ellos, nos cambiaron nuestra identidad y nuestras prácticas de vida, nos cambiaron nuestras formas auténticas de realizar nuestras prácticas participativas y, por lo tanto, nos arrebataron nuestra posibilidad para poder garantizar nuestros derechos humanos y sociales, nuestro derecho a la salud, para poder, ellos, tener control de los procesos de salud y de vida de nuestra comunidad.

Según el profesor Ortiz Ocaña, las actitudes y prácticas del ser humano dependen del lenguaje “el lenguaje es la casa del ser, es la forma en que vivimos, no es solo un sistema de signos, es consustancial al ser humano, no podemos vivir sin lenguaje, se configura en partir de la relación cuerpo mente”. El lenguaje coloniza la mente, porque con la colonización europea hubo un proceso de colonialidad del lenguaje, nos nombraron, nos pensaron, y de esa manera sometieron nuestro ser, emergiendo también la autocolonialidad que nos auto niega.

Desde la colonización, el lenguaje ha sido un dispositivo de poder que ha perdurado hasta la actualidad. Existen muchos términos que, cuando los usamos de manera acrítica, ratifican nuestra condición de subalternizados. En el uso cotidiano, estas palabras no hacen otra cosa que afirmar nuestra propia negación y reproducir la colonialidad del poder, que invierte perversamente las relaciones de poder. Esta colonialidad opera como una inversión perversa de las relaciones sociales: el pueblo, que es la sede originaria e intransferible del poder, es reducido a la nada del ser, mientras que la representación política se erige como el ser, adjudicándose ilegítimamente la fuente del poder. En esa fetichización, la institucionalidad se presenta como otorgante de derechos y facultades, cuando en realidad depende del pueblo para existir y legitimarse. Así, el lenguaje se convierte en un mecanismo de dominación simbólica que naturaliza la subordinación y oculta la verdadera génesis del Poder Popular.

En la actualidad, las sociedades latinoamericanas y caribeñas continúan atravesadas por el colonialismo. Como alternativa, Grosfoguel expresó que “el primer paso para decolonizar es nombrar”. Por ello, existe una profunda necesidad de decolonizar el lenguaje. En palabras de Ortiz Ocaña, “el concepto crea al mundo, las nociones configuran realidades”, mientras que Derrida recordaba que “no

existe nada fuera del texto”. Estas afirmaciones subrayan que el modo en que nombramos determina nuestra manera de comprender y vivir la realidad.

Si no abandonamos las nociones modernas/coloniales seguiremos encapsulados en la colonialidad y autocolonizándonos bajo la lógica de la retórica de la modernidad. De esa forma, solapamos nuestra subalternización en el lenguaje y en los conceptos que utilizamos, pues nuestra interpretación del mundo, el sentido y los significados de los procesos que ocurren en nuestra cotidianidad dependen de esas categorías y de la manera de nombrar.

En este contexto, resulta imprescindible examinar cómo la colonialidad se materializa en el lenguaje cotidiano y académico a través de términos específicos que, lejos de ser neutros, reproducen el colonialismo. Palabras aparentemente “inocentes” o “bien intencionadas” se convierten en dispositivos coloniales que degradan la autonomía del pueblo y refuerzan la lógica paternalista del Estado. Analizar estas expresiones nos permite evidenciar cómo la semántica se transforma en un campo de batalla y cómo la Salud Colectiva, desde su horizonte decolonial, propone resignificarlas para devolverles un sentido liberador. A continuación, se examinan críticamente algunos de estos vocablos para mostrar cómo desde la Salud Colectiva se pueden resignificar desde una lógica decolonial.

Ø *Empoderar: La fetichización del poder*

El término –empoderar- se utiliza con frecuencia en discursos institucionales y políticos de la representación al dirigirse a las comunidades. Expresiones como “Vamos a empoderar a las comunidades”, “con esto pretendemos empoderar a las comunidades...”, o “...la función de la institución es empoderar a la Comuna y a los Consejos comunales...”. forman parte de la retórica discursiva común de políticos y representantes institucionales.

Si entendemos que –empoderar- significa “hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido” y, también dar a alguien autoridad, influencia o conocimiento para hacer algo, es decir, otorgar poder (autoridad, autonomía, identidad, influencia) a alguien que está marginado, excluido o discriminado para que sea fuerte o poderoso para realizar algo”, entonces el uso de este término por la representación, evidencia la colonialidad lingüística. Se distorsiona la forma nuestra de nombrar, con la finalidad de subalternizar al pueblo, como si el poder fuera algo que se otorga desde afuera y no una condición originaria del pueblo soberano.

Cuando el Estado, Gobierno, Ministerios, instituciones gubernamentales o políticas dicen “vamos a empoderarlos”, se expresa allí una fetichización del poder. La representación se coloca como si fuera

fuente originaria del poder, como si fueran “dioses” o “reyes” intentan apoderar al pueblo concediéndoles ese pseudo-beneficio. Dejan claro que se han adjudicado la sede del poder, que la idea de que son ellos los que tienen el poder de otorgarle poder al pueblo.

En esa lógica, las comunidades aparecen como pasivas receptoras de lo que la representación les otorgue, y se invisibiliza que el poder reside originariamente e intransferiblemente en el pueblo, tal como lo establece el Artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). El pueblo es la Sede del Poder. El pueblo ejerce su soberanía a través de la participación organizada, consciente, activa y protagónica, con autonomía e identidad. Tiene la autoridad suprema de crear leyes y controlar recursos sin coerción o interferencias externas. Soberano es quien tiene el poder de decisión, de establecer las leyes y las políticas sin recibirlas de otro. Soberano es quién manda, es el pueblo el que manda porque es el soberano.

No es el Estado Nación la Sede del Poder, no es la representación del Estado, ni sus Ministerios, ni sus instituciones gubernamentales o políticas. Estos han sido creados por el pueblo como poder constituyente. El pueblo delega su poder a los representantes electos para que cumplan la función de la potestas, en términos de Enrique Dussel, para que ejerzan delegadamente el poder de hacer cumplir las decisiones de las comunidades, las políticas gestadas en, desde y por las comunidades, para que cumplan las exigencias, reivindicaciones y necesidades de las comunidades, están allí para obedecer, para servir a la comunidad, no para apropiarse del poder.

El pueblo no enviste a la representación para que extraiga conocimientos o información de las comunidades y los utilice a conveniencia de sus intereses o ambiciones de poder. No los enviste para que nos impongan políticas no deliberadas, no concertadas ni aprobadas por la comunidad. No los enviste para que colonicen, dominen, sometan o controlen. La representación no está allí para cumplir con la lógica colonial de “el que manda, manda mandando” al pueblo.

Por el contrario, no es la representación quién empodera al pueblo, sino que, es el pueblo quién empodera a la representación, quien la enviste de poder para que cumpla su mandato. La representación está allí para obedecer, para servir, no para conceder poder. Como lo expresó Enrique Dussel, “el que manda, manda obedeciendo”: el mandato popular es la fuente originaria e intransferible del poder, y toda representación legítima debe reconocerlo y actuar en consecuencia.

Cuando la representación cree erróneamente que es ella quién empodera al pueblo, distorsiona la esencia verdadera de la política y la convierte en una relación colonialista de dominación. Esa distorsión ontológica del ser secuestra al pueblo, lo subalternaliza, lo enajena, lo convierte en un pueblo

colonizado, perpetuando una lógica paternalista del Estado Nación y reproduciendo patrones de dependencia asistencialista.

El uso acrítico del término –empoderar- refuerza el colonialismo, la verticalidad y la dependencia, en lugar de la autonomía y la horizontalidad. Además, afecta la identidad del pueblo, pues lo coloca como carente de poder cuando en realidad ya lo posee. La Salud Colectiva reivindica que el pueblo no necesita ser empoderado, porque ya es poder. Lo que se requiere es que la representación reconozca esa condición, conozca su lugar y actúe obediencialmente al mandato popular.

∅ *Inclusión: La inversión de la lógica comunitaria*

El término –inclusión-, aplicado a aquellos grupos sociales denominados “vulnerables”, “en fragilidad” o “en pobreza extrema”, encierra una profunda colonialidad semántica. Se utiliza desde la lógica cartesiana del factor de riesgo y del positivismo empírico, que clasifica y mide a las personas y colectivos como si fueran objetos de intervención. Bajo esta mirada, la inclusión se convierte en un dispositivo que legitima la desigualdad porque en lugar de reconocer la determinación social que produce el empobrecimiento, la exclusión y la injusticia social, se responsabiliza al “individuo” de su condición.

Cuando se pierde de vista la determinación social que condiciona los bajos ingresos y la precariedad de las condiciones de vida, el término –inclusión- desplaza la responsabilidad hacia el individuo. Se construye así una narrativa que culpabiliza al eslabón más débil, como si su empobrecimiento fuera resultado de decisiones personales y no de estructuras socio-históricas y políticas de desigualdad. Esta lógica colonial convierte a las personas en responsables de su propia exclusión, invisibilizando que son las condiciones sociales, políticas y económicas las que producen su infelicidad. En consecuencia, el lenguaje institucional no solo clasifica, sino que también estigmatiza, reforzando la dependencia y naturalizando la subordinación.

¿Quién debe incluir a quién?, ¿Quién es el realmente frágil? ¿Quién es el realmente pobre? ¿Quién es realmente vulnerable? Estas preguntas revelan la inversión necesaria para desmontar la colonialidad del lenguaje. Lo frágil no es la comunidad, sino la representación cuando se separa del mandato popular. Lo vulnerable no es el pueblo, sino el sistema colonial que necesita la subordinación para sostenerse. En términos dusselianos, el poder auténtico es obediencial y servicial: la representación existe para obedecer al pueblo y ponerse a su servicio. Por ello, la verdadera fortaleza reside en el pueblo que decide, organiza y crea, mientras que la institucionalidad se vuelve frágil cuando olvida que su legitimidad proviene de la comunidad.

Son las comunidades las que deben incluir a la institucionalidad gubernamental y política para la materialización autónoma de las políticas comunitarias auténticas y no alrevés. Bajo la lógica decolonial los programas, proyectos, planes, acciones, son diseñados y aprobados en democracia simétrica comunitaria, con territorialidad que legitima la autonomía, y la institucionalidad es la que es incluida por la comunidad para que le sirva desde lo profesional o técnico a materializar sus proyectos, De esta manera, el pueblo decide, manda, es la sede del poder, y la institucionalidad, debe ponerse al servicio de las necesidades de ese pueblo, como soporte técnico y profesional, para responder obediencialmente a lograr concretar el mandato comunitario.

Por lo tanto, el término –inclusión- resulta inadecuado porque presupone un “adentro” institucional y un “afuera” comunitario. En términos dusselianos, la representación debe ejercer un poder servicial, poniéndose al servicio del pueblo, y no un poder fetichizado que se arroga la capacidad de “incluir” o “excluir”. Así, la verdadera política se construye desde abajo, aunque, cabe destacar que, en la visión decolonial no existen jerarquías de arriba y abajo (esa estructura jerárquica también responde a la modernidad colonial), sino relaciones horizontales que reconocen al pueblo como sede originaria del poder.

El término –inclusión- es utilizado por la representación colonial como un gesto de “buena voluntad” que aparenta otorgar participación al pueblo. Se habla de “permitir” o “incorporar” a las comunidades en estructuras de decisión, como ocurre en el caso del Área de Salud Integral Comunitarias (ASIC), donde se crea un espacio denominado “poder popular” dentro de su organigrama. Sin embargo, esta práctica reproduce la lógica jerárquica de la modernidad colonial: la institucionalidad se presenta como el centro que concede participación, mientras las comunidades son tratadas como invitadas. En esto prima la hegemonía médica y la política de territorialización.

La visión decolonial sugiere una mirada diferente, donde se invierte esta lógica de dominación. No se trata de que las instituciones incluyan a las comunidades, sino de que las comunidades definan sus propias políticas y prácticas auténticas, convocando a la institucionalidad a los espacios comunitarios para ejecutarlas. En este sentido, la inclusión no puede ser entendida como concesión vertical, sino como ejercicio horizontal de poder obediencial. El pueblo, como sede originaria del poder, incluye a la institucionalidad en sus proyectos, y esta debe responder servicialmente, para que su visión técnica y profesional contribuya a que la comunidad materialice las decisiones que han sido acordadas en consenso simétrico por todos sus miembros. Así, lo que en el discurso institucional aparece como -inclusión- (una estrategia de administración colonial de la participación), en la praxis decolonial se resignifica, no es inclusión sino protagonismo comunitario, justicia social y soberanía popular.

∅ *Descentralización: La falsa redistribución del poder*

Hay quienes en vez de utilizar inclusión prefieren usar –descentralización–, considerándolo más políticamente contrahegemónico. Sin embargo, este concepto, tampoco se deslustra de la colonialidad que lo sostiene. La descentralización parte de la premisa de que el poder de decisión reside en la institucionalidad, y que lo que se hace es “repartir” márgenes de poder en los distintos niveles de la división político-territorial del Estado Nación: gobernaciones, alcaldías, consejos regionales. Pero en todos los casos, el poder continúa en manos de la representación institucional, aunque sea de menor jerarquía dentro de la misma estructura. En consecuencia, la descentralización no cuestiona la sede del poder, sino que reafirma su carácter estatal y gubernamental, manteniendo intacta la lógica colonial de la representación.

∅ *Vulnerabilidad/fragilidad/pobreza: La degradación simbólica del pueblo*

Bajo expresiones como “población frágil”, “población vulnerable” o “población en extrema pobreza” se esconde una profunda colonialidad. Lo más lamentable es que son términos comúnmente utilizados por la institucionalidad en nuestra cotidianidad. Éstas son expresiones utilizadas para sostener estructuras de poder desiguales y resultan denigrante para aquellos que han sido subordinados, porque omiten la génesis social de esas condiciones. Omiten la determinación social que produce el empobrecimiento, la vulnerabilización, la fragilización y la exclusión. Bajo esta lógica, se justifican políticas de “ayuda” a la población “vulnerable” que, en lo concreto, son una falacia, porque se limitan a atender aspectos puntuales sin incidir en la integralidad del fenómeno humano y social, porque no va dirigida a incidir en la determinación social, convirtiéndose muchas veces en una burla a esas personas o colectivos. Estas intervenciones, en lugar de transformar las causas estructurales, refuerzan la instrumentalización de las comunidades, que muchas veces, colonizadas en su lenguaje y en su percepción, no alcanzan a reconocer la manipulación a la que son sometidas por haber normalizado el colonialismo que las envuelve.

Son términos que contribuyen a degradar el amor propio de esas personas y colectivos, profundizan las diferencias sociales o brecha social, perpetúan el paternalismo del Estado y reproducen una lógica de dependencia en la población. Explican, en parte, la planificación de la miseria y la desasistencia programada que justifican programas de intervención en las comunidades. En definitiva, son categorías que portan una condición de poder creada y sostenida por relaciones coloniales, que siguen afectando nuestra cotidianidad y naturalizando la subordinación. En fin, son términos que llevan en sí una condición de poder creada y sostenida por relaciones de poder desiguales que tienen raíces coloniales y que nos siguen afectando en nuestra cotidianidad.

Desde el prisma desde el cual se observa e interpreta la realidad en Salud Colectiva, el que realmente es vulnerable y frágil no es el pueblo, sino el Estado Nación y su representación. Ellos dependen del pueblo para existir, para ser legitimados y para representar de manera auténtica. El sistema colonial es el que se muestra frágil, porque ha colocado a la humanidad al borde del abismo.

La Salud colectiva como movimiento anticolonial

La Salud Colectiva, como movimiento socio-político, sostiene una lucha anticolonialista orientada a garantizar el derecho a la salud. Su propósito es romper los patrones de dominación establecidos por relaciones de poder desiguales e injustas, presentes en todas las dimensiones de la matriz social (general, particular y singular) que condicionan la manera compleja en que se relacionan y se expresan los procesos críticos sociales. En este sentido, la Salud Colectiva coloca en el centro la complejidad y multidimensionalidad de la determinación social del proceso de salud.

Por lo tanto, su lucha es decolonial, porque se enfrenta a la colonialidad en todas sus tipologías, para construir relaciones entre iguales, horizontales, respetuosas y solidarias. Se trata de una confrontación contra la hegemonía impuesta por el sistema-mundo colonial, que ha normalizado la subordinación y la dependencia como si fueran condiciones naturales.

En la realidad concreta nacional, la lucha anticolonial debe centrarse en afirmar que el pueblo es la sede originaria del poder, y no la representación. Esta última existe para obedecer el mandato popular, pero la colonialidad ha invertido ontológicamente esa lógica, normalizando que la representación manda y el pueblo obedece. Esa distorsión social ha afectado y puesto en riesgo la salud y la vida de todos, al consolidar estructuras de dominación que niegan la autonomía comunitaria.

Para avanzar en esta batalla decolonial, la Salud Colectiva debe romper la normalización o naturalización del colonialismo. Ello exige una reconfiguración subjetiva de todos los sujetos, tanto singulares como colectivos, que permita descolonizar la mirada, el lenguaje y las prácticas. Y, esta reconfiguración subjetiva solo es posible mediante procesos autopoiéticos de reflexión socio-crítica-transformadora.

Esta reconfiguración es un proceso que nace desde la crítica y se nutre de un dossier formulado por referentes decoloniales como el maestro Simón Rodríguez, el apóstol José Martí, el filósofo eminente Enrique Dussel, el pedagogo Paulo Freire, el profesor Ortiz Ocaña, el psicólogo González Rey, entre

otros. Sus aportes convergen en la necesidad de desmontar la colonialidad y construir nuevas formas de pensar y actuar en salud, desde la autonomía y la soberanía popular.

Por ello, la crítica a la normalización semántica de términos coloniales no es trivial, sino que, es fundamental, medular o central para la concreción de la Salud Colectiva como movimiento anticolonial. El lenguaje activa procesos cognitivos que conducen a la reflexión autopoietica, permitiendo la resignificación de términos y su re-semantización y re-categorización. Solo así es posible transformar la praxis y abrir horizontes liberadores que restituyan la dignidad y el poder al pueblo.

Conclusiones

La visión socio-crítica y decolonial de la Salud Colectiva nos desafía a impensar en las formas de nombrar, en las formas en que desarrollamos nuestra comunicación lingüística, en nuestros códigos de entendimiento social para generar dinámicas de poder autónomas y a trabajar hacia una sociedad verdaderamente justa y equitativa, donde el pueblo sea el verdadero soberano.

El recorrido realizado demuestra que términos como empoderar, inclusión, descentralización y vulnerabilidad/fragilidad/pobreza no son neutros. Cada uno de ellos porta una carga colonial que invisibiliza la sede originaria del poder en el pueblo y desplaza la responsabilidad hacia los “individuos” o comunidades, mientras la representación institucional se erige como otorgante de derechos y facultades. El lenguaje, en este sentido, se convierte en un dispositivo de dominación simbólica que naturaliza la subordinación y oculta la verdadera génesis del Poder Popular.

El término –empoderar- fetichiza el poder, presentando a la institucionalidad como fuente originaria, cuando en realidad es el pueblo quien empodera a la representación. –Inclusión- invierte la lógica comunitaria, colocando a las comunidades como invitadas en estructuras estatales, cuando son ellas las que deben incluir a la institucionalidad en sus proyectos. –Descentralización- aparenta redistribuir el poder, pero lo fragmenta dentro de la misma estructura estatal, reafirmando la sede institucional del poder. Finalmente, -vulnerabilidad/fragilidad/pobreza- degrada simbólicamente al pueblo, culpabilizándolo de su condición y perpetuando el paternalismo estatal, cuando en realidad lo frágil es el sistema colonial que depende del pueblo para existir.

En este contexto de colonialidad lingüística, la Salud Colectiva como movimiento anticolonial, se enfrenta a esta normalización semántica y la convierte en campo de lucha. Resignificar y resemantizar los términos es un acto político y pedagógico que rompe con la colonialidad del lenguaje, recupera la memoria y la dignidad, y fortalece la praxis decolonial. Así, la semántica se transforma en praxis de

liberación de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Nombrar deja de ser un acto de subordinación y se convierte en un acto de resistencia y de Poder Popular. La Salud Colectiva nos invita a disputar el lenguaje como dispositivo colonial y a resignificarlo como herramienta liberadora, para abrir horizontes de justicia social, autonomía y soberanía popular.

Recomendaciones

La reflexión socio-crítica sobre el lenguaje no puede quedarse en el plano teórico. Cada ciudadano y cada comunidad están llamados a realizar su propio ejercicio de resignificación, a cuestionar las palabras que utilizan en su vida cotidiana, en sus prácticas académicas y en sus espacios políticos. Nombrar no es un acto inocente, es un acto de poder. Por ello, resignificar los términos coloniales y devolverles un sentido liberador constituye un acto de resistencia y de construcción de Poder Popular.

La Salud Colectiva nos convoca a transformar la semántica en praxis. Este llamado implica detenerse frente a las palabras que empleamos, interrogarlas, desarmarlas y reconstruirlas desde la mirada decolonial, reconociendo que el lenguaje es un campo de batalla y que resignificarlo es una herramienta fundamental de liberación. Se trata de un ejercicio que no solo fortalece la conciencia crítica, sino que también abre caminos hacia la justicia social, la autonomía y la soberanía popular. La praxis decolonial comienza en la palabra, y desde allí se expande hacia la acción colectiva que dignifica al pueblo y lo reafirma como sede originaria del poder.

Nombrar es resistir, y resemantizar es liberar. Nombrar desde la perspectiva del pueblo es resistir a la colonialidad, porque rompe con las categorías que degradan y devuelve dignidad. Resemantizar, por su parte, es liberar las palabras de su carga colonial, otorgándoles un nuevo sentido emancipador que transforma la manera en que pensamos y actuamos. Así, el lenguaje se convierte en un campo de batalla y, al mismo tiempo, en una herramienta de liberación.

Bibliografía

- CRBV. (1999). Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.860. Disponible en: <http://crespial.org/wp-content/uploads/2018/10/Año-1999-Constitución-de-la-República-Bolivariana-de-Venezuela-Gaceta-Oficial-36.860.pdf>
- Derrida, J. (1971.) De la gramatología. México: Siglo XXI.
- Dussel, E. (2011). Carta de los indignados. Primera edición. México. Disponible en: https://enriquedussel.com/txt/Textos_Libros/63.Carta_a_los_indignados.pdf
- Dussel, E. (2018b). El poder. En: https://www.youtube.com/watch?v=tpkXUn4_mZA
- Freire Paulo. (1965). Educación como práctica de la libertad. Siglo XXI. Editores.
- Freire Paulo. (1992). Pedagogía de la esperanza. Rio de Janeiro. Editorial Paz e Terra
- Freire, P. (1985): Pedagogía del oprimido. Montevideo, Tierra Nueva. México, Siglo XXI Editores

- González, F. (2002). Sujeto y subjetividad: Una aproximación histórico cultural. México: Thomson Editores.
- González, F. (2012). La subjetividad y su significación para el estudio de los procesos políticos: sujeto, sociedad y política. En: Piedrahita, C., Díaz, A., y Vommaro, P. Subjetividades políticas: desafíos y debates latinoamericanos. Biblioteca Latinoamericana de Subjetividades Políticas.
- González, F. (2014). Lo social, la subjetividad y la acción comunitaria: Transitando nuevos caminos. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=K4vYYmqv2o>
- Martí, J. (2011). Obras Completas, volumen 16 poesía. 2011. Versos sencillos. Centro de estudios martianos. La Habana. Editorial de Ciencias sociales. Disponible en: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/Cuba/cem-cu/20150114052428/Vol16.pdf>
- Mignolo, W. (2009). La colonialidad: La cara oculta de la modernidad. Disponible en: https://monoskop.org/images/5/57/Mignolo_Walter_2009_La_colonialidad_la_cara_oculta_de_la_modernidad.pdf
- Montes Montoya, A. y Busso, H. (2007). Entrevista a Ramón Grosfoguel. Polis: Revista Latinoamericana, 18. Disponible en: <https://journals.openedition.org/polis/4040>
- Ortiz, A. (2023a). Altersofía y hacer decolonial. Desprenderse de la epistemología moderna/colonial y desobedecer la metodología USA/ Eurocéntrica. Conversar alterativo online. Doctorado interinstitucional en educación. Disponible en: <https://www.facebook.com/100067052947648/videos/826788352458817>
- Quijano, A. (2007). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina.
- Rodríguez, S. (2016). Obras Completas. UNESR. Página 459. Caracas. Venezuela. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20190926042843/Simon_Rodriguez_Obras_Completas.pdf